

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA BARKAMOL SHAXSNI SHAKLLANTIRISHNING INNOVATSION METODLARI

Faxriddinova O'g'iloy

NDU magistranti

Annotatsiya. Ushbu tezisda Yangi O'zbekiston ta'lim tizimida barkamol shaxsni shakllantirishning pedagogik va psixologik mexanizmlari yoritilgan. Ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarning o'ri, ularning yoshlar tafakkuriga ta'siri, kreativ va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, xalqaro tajribaga asoslangan holda "4K modeli", STEAM yondashuvi, loyiha asosida o'qitish va raqamli ta'lim platformalarining samaradorligi ko'rsatib berilgan.

Аннотация: В данной диссертации освещены педагогические и психологические механизмы формирования гармоничной личности в системе образования Нового Узбекистана. Проанализирована роль инновационных подходов в образовательном процессе, их влияние на мышление молодежи, значение в развитии творческого и критического мышления. Он также продемонстрировал эффективность" модели 4К", подхода Steam, проектного обучения и платформ цифрового обучения, основанных на международном опыте.

Annotation: This thesis covers pedagogical and psychological mechanisms for the formation of a harmonious personality in the educational system of the New Uzbekistan. The role of innovative approaches in the educational process, their impact on youth thinking, their importance in the development of creative and critical thinking have been analyzed. It also shows the effectiveness of the "4K model", the STEAM approach, project-based training and digital education platforms based on international experience.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev

ta'kidlaganidek: "Biz yangi O'zbekistonni barpo etishda eng avvalo yoshlarimizni bilimli, yetuk va barkamol qilib tarbiyalashni bosh maqsadimiz deb bilamiz. Chunki ertangi kunimiz, kelajagimiz aynan ularning qo'lida." Bugungi globallashtirish, axborot oqimining cheksiz tezlashuvi va raqamli iqtisodiyot davrida inson kapitalining sifati davlat taraqqiyotini belgilovchi asosiy omilga aylanmoqda. Shu bois barkamol shaxsni shakllantirish, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan avlodni tarbiyalash ta'lim tizimining bosh vazifasidir.

Barkamol shaxs tushunchasi va uning ahamiyati: Pedagogikada "barkamol shaxs" atamasi nafaqat intellektual salohiyatli, balki ma'naviy-axloqiy, ijtimoiy faol, tanqidiy va kreativ tafakkurga ega bo'lgan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni chuqur anglagan insonni anglatadi. Psixologik jihatdan esa, bunday shaxsda mustaqil qaror qabul qilish, stressga bardoshlilik, empatiya va ijtimoiy mas'uliyat kuchli rivojlangan bo'ladi.

Innovatsion metodlarning dolzarbligi: An'anaviy ta'lim ko'proq bilimlarni yodlash va qayta aytishga yo'naltirilgan bo'lsa, innovatsion metodlar o'quvchini faol ishtirokchi sifatida jalb etadi. Ular bilimni o'zlashtirishni emas, balki uni amalda qo'llashni, hayotiy vaziyatlarda muammo yechimini topishni taqozo qiladi.

-“4K modeli” (kreativlik, kommunikativlik, kritiklik, kollaboratsiya) zamonaviy ta'limning asosiy tamoyillaridan biri bo'lib, yoshlarni erkin fikrlash, ijtimoiy muloqot va jamoada ishlashga tayyorlaydi.

-STEAM yondashuvi – fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani integratsiya qilish orqali ta'limni hayotiy muammolar bilan bog'laydi. Bu esa o'quvchilarda tizimli fikrlash, muammoga ijodiy yondashuv va amaliy yechim topish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

-Loyiha asosida o'qitish – o'quvchilarni real hayotiy topshiriqlarni jamoaviy bajarishga jalb etadi. Natijada liderlik, mas'uliyat va hamkorlik madaniyati shakllanadi.

-Raqamli ta'lim platformalari (Google Classroom, Moodle, EduMarket va boshqalar) ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish, mustaqil o'rganish, tezkor baholash

va masofadan turib bilim olish imkoniyatini beradi.

Innovatsion metodlarning psixologik ta'siri: Innovatsion yondashuvlar o'quvchilarni faollikka undaydi, ularning darsga qiziqishini oshiradi. Psixologik nuqtayi nazardan esa: kreativ tafakkur va ixtirochilik qobiliyatini rivojlantiradi; o'z-o'zini namoyon qilish ehtiyojini qondiradi; ijtimoiy moslashuvchanlikni oshiradi; o'z kuchiga ishonchni shakllantiradi.

Xalqaro tajriba va milliy yondashuv: PISA, TIMSS, PIRLS kabi xalqaro baholash dasturlari shuni ko'rsatmoqdaki, muvaffaqiyatli ta'lim tizimlari innovatsion metodlardan keng foydalanadi. Masalan, Finlyandiya va Janubiy Koreyada loyiha asosida o'qitish, integratsiyalashgan darslar va raqamli texnologiyalar orqali yuqori natijalarga erishilmoqda.

Yangi O'zbekistonda esa "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Yoshlar – kelajagimiz" davlat dasturi, Milliy o'quv dasturlari va Prezident tashabbuslari yoshlarni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalashga qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'lim tizimida barkamol shaxsni shakllantirish innovatsion metodlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ular nafaqat bilimni chuqur egallash, balki shaxsiy va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish, kreativlik va ijtimoiy faollikni oshirishda muhim omil hisoblanadi. Innovatsion metodlarni milliy ta'lim amaliyotiga keng joriy etish Yangi O'zbekistonning barqaror taraqqiyoti va yoshlarning raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. Hasanboyev J. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Universitet, 2020.
4. Xolmatova N. Pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar. – Toshkent: Fan, 2021.

5. UNESCO Report. Education for Sustainable Development Goals. – Paris, 2019.
6. OECD. PISA 2022 Results. – Paris, 2023.
7. Qodirova F. Barkamol avlodni tarbiyalashning innovatsion yondashuvlari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.

